

ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДА НОТИҚЛИК ФУНКЦИЯЛАРИ

Халиков Аъзам Абдусаломович

Низомий номидаги ТДПУ, “Бошланғич таълим методикаси” кафедрасининг муdiri,
педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982451>

Аннотация. Ушбу мақолада ўқитувчи нутқининг педагогик функциялари энг муҳим дидактик воситалар сифатида намоёт бўлиши, таниқли олимлар илмий тадқиқот ишларида етакчи муаммолардан бири бўлиб келганлиги, унинг бугунги кундаги аҳволи, ривожлантириши зарурияти, замонавий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Муаллиф ўқитувчи педагогик фаолиятида нутқ функцияларининг сирларини пухта эгаллаши қанчалик муҳим эканлигини таъкидлаш билан, уни янада такомиллаштириши йўлларини ёритиб берган.

Калим сўзлар: Нутқ функциялари, нутқий жозибадорлик, овоз, матн, нутқий кўникма, ишонтирувчи, руҳлантирувчи, оғзаки нутқ, эпистоляр нутқ, сўзлашув санъти, жарангдор, ёрқинлик.

Аннотация. В данной статье с современной точки зрения анализируются педагогические функции речи учителя как важнейшего дидактического средства, ставшие одной из ведущих проблем в исследовательской деятельности известных ученых, ее современное состояние, необходимость развития. Автор подчеркнул, насколько важно учителю овладеть секретами речевых функций в своей педагогической деятельности, и выделил пути ее дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: Речевые функции, речевая привлекательность, голос, текст, речевые навыки, убедительность, воодушевление, устная речь, эпистолярная речь, ораторское искусство, звучность, яркость.

Abstract. This article analyzes from a modern point of view the pedagogical functions of teacher speech as the most important didactic tool, which has become one of the leading problems in the research activities of famous scientists, its current state, and the need for development. The author emphasized how important it is for a teacher to master the secrets of speech functions in his teaching activities, and highlighted ways for its further improvement.

Keywords: Speech functions, speech attractiveness, voice, text, speech skills, persuasiveness, inspiration, oral speech, epistolary speech, oratory, sonority, brightness.

Педагогикада ўқитувчининг касбий фаолиятидаги нотиқлик санъати муаммоси Л.С.Выготский, Л.А.Введенская, П.Я.Гальперин, И.А.Зимний, В.В.Ильин, В.В.Краевский, А.Н.Ксенофонтова, В.И.Максимов, Л.И.Скворцов, Л.В.Соколова каби таниқли олимлар ҳамда бошқа психолог олимлар томонидан қизғин таҳлил қилинган.

Ўқитувчи нутқининг сифат ва самарадорлигига бўлган талаблар педагогик жараён вазифаларидан келиб чиқади. Ўқитувчига хос нутқнинг асосий вазифалардан бири – билимларни ўқувчиларга тўлақонли, мукамал тарзда етказиб беришдан иборат. Ўқитувчи нутқининг ўзига хос жиҳатлари билан, ўқувчиларнинг тафаккур кенглиги билан билимларни муваффақиятли қабул қилиши ва эслаб қолишлари ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд. Ўқитувчининг нутқи билимларни қабул қилишга ёрдам бериши ҳам, ёки аксинча қийинлаштириши ҳам мумкин.

Ушбу вазифанинг муҳимлиги шундаки, билимлар ўқитувчи нутқининг ўзига хос ёрқинлиги билан, яъни эмоционал ранг-баранглиги, мулойим ва жарангдор оҳанги, бир

маромда тўлкинсимон йўналтирилганлиги, сўзларнинг образли талаффузи туфайли ўрганилаётган мавзу таълим олувчи ўқувчилар хотирасида узок вақтгача сақланиб қолади.

Таниқли педагог олимлар М.Н.Скаткин ва И.Я.Лернер шундай ёзишган: “Дарсда янги мавзунини баён қилишда ўқитувчи нутқининг асосий педагогик вазифаси – ўқувчилар онгига нафақат ўрганилаётган билимларни етказиш, балки улар тафаккурида ўрганилган билимларга нисбатан ҳис-туйғу, бебаҳо қадрият сифатида муносабатни, ўз хулқ-атворида билимларни дастуриламал деб билиш заруриятини асос қилиб олишни шакллантириш керак. Замонавий дидактика таълим мазмунига ҳамда ўқувчилар онгига ўрганилаётган билимларга нисбатан ҳис-туйғу билан ва бебаҳо қадрият сифатида муносабатда бўлишни талаб қилмоқда”.

Ўқувчиларни оғзаки ва ёзма нутқнинг таъсирчан гўзал оҳангларига ром қилишнинг асосий шартларидан бири, уларга нима учун ва нима сабабдан нутқни яхши эгаллаш зарурлигини илк мактаб партасига келиб ўтирган кунданок тушунтиришдир.

Афсуски, ўқувчилар агар замонавий, маданий ва зиёли инсон бўлишни истаса, оғзаки ва ёзма нутқни мукамал билишлари барча касб эгалари учун ҳам нақадар зарурлигини ёшлигидан тушунавермайдилар (бирок бу ҳақда ҳар бир ёш йигит ва қиз орзу қилади, лекин унга қандай эришишни билмайдилар).

Ўқитувчининг касбий тайёргарлигида нутқнинг аҳамиятини таҳлил қилар экан, Б.Ц. Бадмаев ва А.А. Малышев каби олимлар оғзаки ва ёзма нутқнинг ўзига хос хусусиятларга эга бўлган қуйидаги функцияларини ажратиб кўрсатишган:

Оғзаки нутқнинг ўзига хос педагогик функциялари ахборот берувчи, ишонтирувчи, руҳлантирувчи, кўнгил очувчи, чорловчи каби нутқий ***фаолиятлардан иборат.***

Ахборот берувчи нутқ одамларни сўнгги маълумотлардан хабардор қилади, уларнинг қизиқувчанлигини уйғотади, аввалдан маълум бўлган бирор нарса тўғрисида янада янги таассуротларни ҳосил қилади. У холислиги, объективлиги, нотикнинг сиёсий жиҳатдан шахсий майлини истисно қиладиган бетарафлиги билан ажралиб туради.

Бундан ташқари, ***ахборот берувчи нутқ*** инсонларнинг амалий эҳтиёжларига жавоб берадиган янги, долзарб, қизиқарли маълумотларга интилишига мўлжаллангандир.

Ишонтирувчи нутқ ҳис-туйғуларга, эҳтиросга бой, мазмунан сўзловчи шахсга қарам бўлиб, лекин шу билан бирга сўзловчи нутқи таъсирчан ва маъноли, луғавий жиҳатдан чуқур мантиққа эга бўлади, қандайдир қоидаларни, маълум бир нуқтаи назарни исботлаш ёки аксинча, рад қилиш, қандайдир (ёки кимнингдир) мавқени тасдиқлаш ёки рад қилишга йўналтирилган бўлади. Амалда ***ишонтирувчи нутқ*** илмий ғояларни тарғиб қилиш ёки сиёсий тарғибот ишларини олиб бориш учун ишлатилади.

Руҳлантирувчи нутқ – тарғибот ва ташвиқот нутқининг турларидан бири бўлиб, бунда гапирувчи тингловчиларни ўз нутқига ишонтиришдан ташқари қандайдир ҳаётий масалаларга аниқлик киритишга, тингловчиларга унинг келгусида муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлашга ва уларни руҳан кўнгилларини кўтаришга интилади. ***Ахборот берувчи нутқдан фарқи шундаки, руҳлантирувчи нутқ янги маълумотларни бериш, янги ахборотларни тақдим қилиш, шунингдек, одамларнинг фикрини ташвиқот асосида ўзгартиришни ўз олдига мақсад қилиб қўймайди.*** Масалан, ишончли вакил депутатликка, ҳокимликка ёки бирор мансабдаги номзодга овоз беришни тарғиб қилаётиб, номзоднинг фойдали меҳнат фаолиятини намойиш қилувчи ёки тасдиқловчи далилларни ва рақамларни баён қилиши овоз беришга чақирмаган ҳолда ва амалда фикр мулоҳаза юритиб, уларни

кўллашга руҳлантириши мумкин.

Агар руҳлантирувчи нутқда нотик ўринли гапирётган бўлса ва одамларга унинг сўзлари ёқиб тушса, нотик гапирганига улар риоя қилиши, олижаноб мақсадлардан чалғитадиган майда гапларни, аҳамиятсиз ғояларни бир четга суриб ташлаш истаги унинг бевосита натижаси сифатида майдонга чиқади.

Кўнгиш очувчи нутқ. Унинг мақсади ўз номида акс этган, чунки *кўнгиш очувчи нутқ* тингловчиларни хурсанд қилишдан, уларни хотиржамликка ва хушчақчақликка ундашдан, зарурият пайдо бўлганда овунтиришдан бошқа мақсади йўқ. Одамлар кўнгишлини хушлаш, уларни хурсанд қилиш – оғзаки нутқ мазкур турининг асосий мақсадидир. *Кўнгиш очувчи нутқ* муайян шароитлардагина ўз олдида қўйилган мақсадга жавоб бериши мумкин. Биринчидан, тингловчининг диққатини ва қизиқишини жалб қилиш учун унда ҳазил ва жиддий фикрлар, ҳақиқат ва уйдирмалар, қисса ва латифалар, беозор ҳазил-мутойибалар ва ўткир сатира, пичинг ва қалбаки жиддийлик аралаш бўлиши, бир-бирининг дўстона сатирали кўриниши акс этган суратларини чизиши лозим. Иккинчидан, *кўнгиш очувчи нутқни маромига етказиб* гапирувчининг ўзи ҳам ҳазилкаш ва одамларни кулдира олиш қобилиятига эга бўлиши лозим. Бу қобилият ҳаммага ҳам насиб қилавермайди. Сатирик ёзувчилар, юмористик жанрда фаолият кўрсатаётган артистлар, цирк масхарабозлари, театрнинг комедияли спектакллари ва кинокомедияларда рол ўйновчи актёрлар бундай истеъдодга эгадирлар. Учинчидан, *кўнгиш очувчи нутқнинг мавзуси аниқ ва муайян мантиқий ривожланишига, ягона мазмуний чизиққа ва мазкур жанрга хос бўлган, лекин белгиланган дақиқаларга мўлжалланган ҳажмга эга бўлиши* керак.

Ёзма нутқнинг ўзига хос функциялари. Бизга маълумки ёзма нутқ, бирор фаолият тури билан боғланган, ўзининг алоҳида мустақил мақсадига эга эмас, бошқа бирор фаолиятга дахлдор мулоқот турларига ҳам мансуб эмас, шахс томонидан ёзилаётган бирорта матн ҳам бебаҳо ҳисобланмайди, аммо бошқа ҳар қандай фаолиятнинг воситаси бўлиб хизмат қилади. Инсон томонидан бажарилаётган бирор фаолиятнинг воситаси бўлиш – унинг асосий функциясидир. Хўш, ёзма нутқ қайси фаолият турларида восита сифатида қўлланилади? Бу аввало *эпистоляр фаолиятда, ёзма (адабий) ижодиётда, илмий-тадқиқот ишларининг бориши ва натижаларини ёзиб боришида, бошқарув фаолиятида.*

Эпистоляр фаолиятда ёзма нутқда икки инсон маълум бир масофадан туриб бир-бирларига ёзма равишда бевосита алоқа қилишлари мумкин. Бир бирларига яқин масофада бўлсаларда, учрашиб гаплашишни лозим кўрмаган ёки бунини иложини бўлмаган оғир вазиятда алоқа воситасини бажаришидир. Баъзан одамлар учрашиш имкониятига эга бўлганларида ҳам ўз фикр-мулоҳазаларини, ғояларини, дардларини, ички ҳиссиётларини жамиятда ўзи тутган позициясини, мавқеини ёзишмалар орқали баён қилиб алоқа қилишни афзал кўришган. Масалан, мутафаккир аллома Алишер Навоийнинг ўз устози Абдурахмон Жомийга, шогирдларига, дўстларига ёзган хатлари, ёки бошқа машхур алломаларнинг, шоир ва ёзувчиларнинг яқин инсонларига ёзган хатларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Ваҳоланки, улар ижодий фаолият зарурияти юзасидан мунтазам учрашиб турганлар. Дунёда машхур мутафаккирлар, алломалар, ёзувчилар, шоирлар, бошқа турли таниқли тарихий арбобларнинг эпистоляр мероси ҳозирги кунда улкан маданий ва маънавий қимматга эга бўлиб, илмий тадқиқот ишлари учун асосий манба бўлиб хизмат қилмоқда. Ёзма нутқ функцияси бўлмиш эпистоляр жанрнинг ўзига хос хусусияти – ундаги самимийлик даражасининг ўта юқорилиги ва бир пайтнинг ўзида оммадан яширинлигидир, чунки муаллифлар ҳаётлигида уларнинг хатлари нашр этилиб оммага тақдим этилмайди.

Эпистоляр фаолиятнинг маҳсули сифатида хат ва ёзишмалардан ташқари эсдаликлар, оқриткалар, телеграммалар, шахсий характердаги телефакслар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ёзма (адабий) ижодиёт – ёзма нутқнинг яна бир муҳим функцияларидан бири бўлиб, унинг вазифаси ёзувчи, шоир, журналист меҳнатини оммалаштиришдан иборат. Адабий асар эпистоляр жанр каби бир шахсга қаратилган бўлмай, балки кўп одамларга, оммага – китобхонларга, яъни мавҳум истеъмолчиларга мўлжаллангандир. Шунинг учун ёзма ижодиётнинг адабий маҳсулоти, муайян доирадаги, маълум тоифадаги китобхонларни назарда тутуди, аммо аниқ бир шахснинг алоҳида хусусиятларини ҳисобга олмайди. Шунинг учун ҳам “қишлоқ ҳаёти тўғрисида”, ёки “муҳаббат қисматларини сўзловчи” романлар, болалар ва катталар учун мўлжалланган эртаклар, турли мавзудаги ҳикоялар, оммалашган пьесалар ва драмалар ёзма (адабий) ижодиётнинг маҳсули ҳисобланади. Бу албатта, бирорта ёзилган адабий асар китобхонларнинг касби, ёши ёки бошқа жиҳатдан чегараланган муҳитига мўлжалланган дегани эмас: балки болалар учун ёзилган пьесаларни катталар ҳам жон-дилдан томоша қилишлари мумкин, ёки “қишлоқ ҳаётига бағишланган” романларни шахарликлар ҳам катта қизиқиш ва ҳаяжон билан ўқишлари мумкин.

Шундай қилиб, ўқитувчи нутқининг функциялари ранг-баранглиги билан ажралиб туради ва уларнинг барчаси муҳим аҳамиятга эга. Уларга педагогик жараёнда эътибор бермаслик ўқитувчи касбий фаолиятини қониқарсиз натижаларга олиб келади.

REFERENCES

1. Дидактика средней школы / под ред. М.Н.Скаткина и И.Я.Лернера.— М., 1982. - С. 103.
2. Эпистоляр фаолият - икки кишининг бир-бирига яқин масофадан туриб ёзма равишда алоқа боғлаши.